

УДК 378.14

Н.Л. Жмакина

канд. пед. наук

*Нижневартовский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия*

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБРАЗОВАНИИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В НВГУ

В современном образовании не потеряла актуальности известная многим цитата К.Д. Ушинского: «В деле обучения и воспитания, во всем школьном деле ничего нельзя улучшить, минуя голову учителя» [1]. В связи с этим на образовательные организации, которые занимаются подготовкой будущих педагогов и определяют необходимость вести постоянную работу по повышению качества их подготовки, возложена большая ответственность. Нижневартовский государственный университет не является исключением, весь педагогический коллектив систематически работает над совершенствованием подготовки будущих педагогов.

Подготовка студентов ведется в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (уровень подготовки – бакалавриат), по которому в настоящее время ведется обучение студентов, утвержден в 2018 г. Данный стандарт определил необходимость разработки новых учебных планов по данному направлению и поиска способов оптимизации учебного процесса (<https://clck.ru/MBADt>).

Требования к результатам освоения программы определяются через универсальные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции. Унифицирование подходов к формулированию профессиональных компетенций позволило договориться и сформулировать по две профессиональные компетенции для всех основных образовательных программ по направлениям подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» и 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование». Данные направления по общероссийскому классификатору специальностей по образованию относятся к единой группе III.6 — «Образование и педагогические науки» (<https://classifikators.ru/okso1>).

Студенты, обучающиеся по двум названным направлениям подготовки, готовятся к решению педагогических и проектных задач профессиональной деятельности. В соответствии с данными типами задач были сформулированы профессиональные компетенции (табл. 1).

Таблица 1

Профессиональные компетенции

<i>Тип задач профессиональной деятельности</i>	<i>Профессиональные компетенции</i>
Педагогический	ПК-1. Готов реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Проектный	ПК-2. Способен использовать возможности образовательной среды для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и обеспечения качества образовательной деятельности средствами содержания образовательных областей

Вуз определяет индикаторы достижения компетенций. В НВГУ по всем программам педагогического и психолого-педагогического образования индикаторы универсальных и общепрофессиональных компетенций одинаковы. Отличаются только индикаторы профессиональных компетенций, отражающие профильность программы. В качестве примера приведены индикаторы профессиональных компетенций по ООП «Педагогическое образование» – «Начальное образование» и ООП «Психолого-педагогическое образование» – «Дошкольное образование» (табл. 2).

Таблица 2

Индикаторы профессиональных компетенций

	<i>Индикаторы профессиональных компетенций по ООП Педагогическое образование «Начальное образование»</i>	<i>Индикаторы профессиональных компетенций по ООП Психолого-педагогическое образование «Дошкольное образование»</i>
ПК-1. Готов реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов	ПК-1.1. Знает: основы дидактики, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных образовательных технологий; пути достижения образовательных результатов согласно профилю подготовки. ПК-1.2. Умеет: применять отдельные компоненты основных образовательных программ в реальной и виртуальной образовательной среде согласно профилю подготовки. ПК-1.3. Владеет: способностью реализовывать программы учебных дисциплин в рамках основной общеобразовательной программы	ПК-1.1. Знает: основы дидактики, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных образовательных технологий; пути достижения образовательных результатов согласно профилю подготовки. ПК-1.2. Умеет: применять отдельные компоненты основных образовательных программ в реальной и виртуальной образовательной среде согласно профилю подготовки. ПК-1.3. Владеет: способностью реализовывать программы учебных дисциплин в рамках основной общеобразовательной программы
ПК-2. Способен использовать возможности образовательной среды для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и обеспечения качества образовательной деятельности средствами содержания образовательных областей.	ПК-2.1. Знает: компоненты образовательной среды и их дидактические возможности; принципы и подходы к организации образовательной среды для обучения учебным предметам начального общего образования; характеристику личностных, метапредметных и предметных результатов учащихся в контексте обучения учебным предметам начального общего образования, согласно ФГОС и примерной основной образовательной программе начального общего образования. ПК-2.2. Умеет: использовать особенности образовательной среды учреждения для достижения планируемых результатов, отбирает диагностический инструментарий для оценки динамики учебно-воспитательного процесса согласно профилю подготовки. ПК-2.3. Владеет: технологиями проектирования элементов образовательной среды начального общего образования с целью достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов.	ПК-2.1. Знает: компоненты образовательной среды и их дидактические возможности; принципы и подходы к организации образовательной среды для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и обеспечения качества образовательной деятельности средствами содержания образовательных областей. ПК-2.2. Умеет: использовать особенности образовательной среды учреждения для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и обеспечения качества образовательной деятельности средствами содержания образовательных областей ПК-2.3. Владеет: технологиями проектирования элементов образовательной среды с целью достижения целевых ориентиров дошкольного образования и обеспечения качества образовательной деятельности средствами содержания образовательных областей.

Отличия в формулировании индикаторов обусловлены ФГОС по уровням образования (дошкольное, начальное общее и т. д.).

Учебные планы построены таким образом, что на первом и втором курсах преподаются дисциплины обязательной части, которые объединены в модули: «Общенаучные основы профессиональной деятельности педагога», «История», «Основы деловой коммуникации»,

«Введение в профессиональную деятельность педагога», «Системный подход в профессиональном становлении личности педагога», «Культура здоровья и безопасность жизнедеятельности». Все дисциплины перечисленных модулей читаются студентам поточно. Чтение общих/поточных дисциплин дает возможность студентам еще в течение первого года обучения определиться с правильностью выбора профиля и при необходимости скорректировать свой выбор. Это возможно в связи с тем, что на первом курсе 83% дисциплин направлены на формирование у студентов универсальных и общепрофессиональных компетенций.

Таблица 3

Место модуля в учебном плане направления «Педагогическое образование»

		1 курс	2 курс	3 курс	4 курс
<i>Модули, формирующие универсальные и общепрофессиональные компетенции</i>					
модули	Общенаучные основы профессиональной деятельности педагога	7 з.е.		2 з.е.	
	История	3 з.е.			
	Основы деловой коммуникации	9 з.е.			
	Введение в профессиональную деятельность педагога	13 з.е.	9 з.е.	9 з.е.	3 з.е.
	Системный подход в профессиональном становлении личности педагога			2 з.е.	2 з.е.
	Культура здоровья и безопасность жизнедеятельности	7 з.е.	3 з.е.		
	Предметно-методический	8 з.е.	10 з.е.	19 з.е.	
	<i>Модули, формирующие универсальные и профессиональные компетенции</i>				
	Дисциплины по профилю подготовки	10 з.е.	21 з.е.	10 з.е.	7 з.е.
	Технологии современного образования				6 з.е.
	Дисциплины по выбору				9 з.е.
	Практики	3 з.е.	17 з.е.	18 з.е.	24 з.е.

Особое внимание уделяется объему практической подготовки студентов в связи с тем, что в принятом в 2018 г. ФГОС ВО по направлению «Педагогическое образование» и ФГОС по направлению «Психолого-педагогическое образование» значительно увеличился объем практики обучающихся. Структура и объем программы по блоку 2 «Практика» должны составлять не менее 60 зачетных единиц (<https://clck.ru/MBADt>).

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (уровень бакалавриата) (<https://clck.ru/RhvAF>), который был утвержден в 2015 г., определял объем практики в количестве 21–30 зачетных единиц за весь период обучения. Данный объем осваивался студентами в течение 14–20 недель. В стандарте, по которому обучаются студенты с 2019 г., предусмотрен объем практики не менее 60 зачетных единиц, что предполагает проведение практик в количестве не менее 40 недель. То есть учебным планом предусматривается практика по продолжительности не менее одного учебного года за весь период обучения. В учебных планах по направлениям подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» и 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» данный объем практики по курсам обучения распределен с последующим увеличением (табл. 4).

Чтобы минимизировать отрыв теоретической подготовки студентов в вузе от необходимой им практической готовности к работе с детьми, преподаватели включают в преподаваемые дисциплины решение практических задач, а в ходе промежуточной аттестации используют, наряду с теоретическими вопросами, кейсы, решение которых позволяет оценить практические умения студентов.

Таблица 4

Распределение практики по курсам

Тип (вид) практики	Объем (недели)	Очная форма обучения (курс)	Заочная форма обучения (курс)
Ознакомительная практика (учебная)	2	1	2
Технологическая практика (учебная)	8	2	3

Летняя педагогическая практика (производственная)	$3\frac{1}{3}$	2	3
Технологическая (проектно-технологическая) практика (производственная)	4	3	4
Педагогическая практика (производственная)	8	3	4
Педагогическая практика (производственная)	8	4	5
Преддипломная практика (производственная)	8	4	5

Стандарт также определяет численность педагогических работников организации, участвующих в реализации программы бакалавриата. Не менее 10% педагогических работников должны являться руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. В стандарте отмечается, что стаж работы в данной профессиональной сфере работодателя должен составлять не менее 3 лет (<https://clck.ru/MBADt>). Такое взаимодействие позволяет сократить разрыв между теоретическим обучением в вузе и практической деятельностью в школе или детском саду. Педагогической практики привлекаются к ведению дисциплин, которые вводятся в учебный план с целью адаптации студентов к современным требованиям практики, формирования умений, направленных на решение практических задач, повышающих уровень индивидуализации обучения и т. д. Такое взаимодействие на этапе обучения в вузе имеет свои положительные моменты и для работодателя: на этапе обучения дает возможность оценить сформированность компетенций у студентов, при необходимости выбрать будущих коллег для своего педагогического коллектива.

Еще одним направлением взаимодействия с работодателями является существующая практика написания выпускных квалификационных работ по заказу предприятия. Студенты пишут выпускные квалификационные работы по актуальным для профильных организаций темам. В настоящий момент студенты выполняют работы по заказу организаций, в которых они проходят практику или работают, обучаясь на заочной форме обучения. Это направление взаимодействия может быть расширено за счет выполнения работ для образовательных организаций, которые не являются форсайт-центрами системы образования города Нижневартовска при условии наличия в начале учебного года тем, которые могут быть предложены студентам выпускного курса в качестве темы ВКР. Такая работа позволит осуществить подготовку исследований по интересующим и актуальным темам для образовательных организаций города Нижневартовска и Нижневартовского района.

НВГУ постоянно совершенствует свою деятельность по подготовке будущих педагогов, формируя ведущие черты современного педагога – умение быстро и эффективно учиться, стремление к новым знаниям, проектную и исследовательскую культуру.

Литература

1. Ушинский К.Д. Педагогические сочинения: В 6 т. М., 1989. Т. 2. 528 с.

©Жмакина Н.Л., 2020